

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MATERIAL AYLANMA MABLAG'LARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA BAHOLANISHI VA HISOBGA OLINISHI

D.B. Toshmuratov¹, U.T. Eshmuradov²

¹Buxgalteriya hisobi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti,

²ilmiy rahbar, i.f.f.d. (PhD) Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xo'jalk yurituvchi subyektlarda material aylanma mablag'larning iqtisodiy mohiyati, turlari va hisobning obyekt sifatida baholanishi va hisobga olinishi buxgalteriya hisobining milliy va xalqaro standartlari asosida amalga oshirilishi, farqli jihatlari taqqoslanib, ularni baholanishi va buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida amalga oshirilishi nazariy o'rganilib hamda amaliy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Xo'jalk yurituvchi subyektlar, aylanma mablag'lar, material aylanma mablag'lar, baho, baholash, buxgalteriya schotlari, aktiv schyot, FIFO, AVECO.

Abstract. This article examines the economic nature, types and accounting of working capital in business entities as an object of accounting on the basis of national and international accounting standards, compares and evaluates their differences and conducts accounting on the basis of international standards. aspects are explained.

Key words: Business entities, working capital, material working capital, valuation, valuation, accounting records, asset account, FIFO, AVECO.

Kirish

Keyingi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi.

Joriy aktivlar tarkibida material aylanma mablag'lar ulushining kattaligi, ularning xilma-xilligi va foydalanishdagi mavsumiylik tavsifi ularni turkumlash, hisobga olish va nazorat qilish jarayonining sermehnatligiga va murakkabligiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, material aylanma mablag'lar nisbatan yuqori likvidli aktiv hisoblanib, ular ustidan aniq, tezkor hisob va samarali nazorat o'rnatish hamda ulardan samarali foydalanish, unumsiz xarajatlarni oldini olish, to'liq saqlanishini ta'minlash, material aylanma mablag'lar auditini sifatli o'tkazish hamda boshqaruvni hisob axborotlari bilan ta'minlash masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Materiallar va metodlar

Mavzuga oid respublikamizda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, faoliyat yuritayotgan xo'jalk yurituvchi subyektlarga birlashtirilgan yer maydoni, shundan ekin maydoni, qishloq xo'jaligi ekinlarning hosildorligi va chorva mollarining mahsuldorligi, xo'jalk yurituvchi subyektlar yalpi hosilni aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan institutsional va tarkibiy o‘zgarishlar natijasida shakllangan xo‘jalik yuritish subyektlari hamda tarmoqda ular o‘rtasidagi huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarning muntazam ravishda takomillashtirib borilishini taqozo etishdan kelib chiqqan holda agroklasterni barpo etish borasida yangi yo‘nalishni amalga oshirish bugungi kunda agrar siyosatining muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Buxgalteriya hisobining muhim obyekti hisoblangan material aylanma mablag‘lar hisobini yuritish 4-son “Tovar-moddiy zaxiralar” nomli buxgalteriya hisobining milliy standarti¹ bilan tartibga solinadi. Tovar-moddiy zaxiralar - keyinchalik sotish maqsadida normal faoliyat yuritish jarayonida tutib turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo‘lgan, shuningdek mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish jarayonida yoxud ma‘muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlar tarkibida yuqori salmoqqa ega bo‘lgan material aylanma mablag‘lar korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxida salmog‘i, korxonalarining faoliyat sohasiga qarab, 45 foizdan 80 foizgacha bo‘ladi. Xo‘jalk yurituvchi subyektlarda materiallar aylanma mablag‘larni mahsulot tannarxidagi salmog‘i 40-60 foizni tashkil etadi.

Xo‘jalk yurituvchi subyektlarda material aylanma mablag‘lardan samarali foydalanish bevosita buxgalteriya hisobini tashkil etishga bog‘liq bo‘lib, uning asosiy maqsadi joriy aktivlar harakatini dastlabki hujjatlarda to‘g‘ri rasmiylashtirish hamda ularning ichki nazoratini ta‘minlash, shuningdek, xarajat sifatida sarflashda samarali bo‘lgan baholash usullarini qo‘llash natijasida mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan holda shakllantirish hisoblanadi.

Materiallarni saqlanishini ta‘minlash yuzasidan xo‘jalk yurituvchi subyektlarda omborlar tashkil etiladi. Ombor xo‘jaligini tashkil etilishi, tegishli uskunalardan bilan jihozlanishi uchun subyektlar rahbari mas‘ul hisoblanadi. Omborda saqlanadigan zaxiralar va mahsulotlar uchun ombor mudiri moddiy-javobgar shaxs hisoblanadi. Ombor mudiri ombor xo‘jaligi hisobini yuritadi. Hujjatlar aylanish grafigiga asosan ombor mudiri kirim va chiqim hujjatlarini ilova qilgan holda buxgalteriyaga «Tovar-moddiy zaxiralar harakati to‘g‘risida hisobot» topshiradi.

Xo‘jalk yurituvchi subyektlarga tegishli bo‘lgan xom ashyo, materiallar, yoqilg‘i, ehtiyot qismlar, butlovshi buyumlar, sotib olingan yarim tayyor mahsulotlar, konstruksiyalar, detallar, idishbop materiallar, inventarlar, xo‘jalik jihozlari va shu kabi qiymatliklarning mavjudligi va harakati to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirish buxgalteriya hisobi schyotlar rejasidagi 1000-“Materiallarni hisobga oluvchi schetlar” tarkibidagi sintetik schyotlarda hisobga olib boriladi.

Materiallar hisobda ikkita bahoning eng past bo‘yicha materiallarni hisobga oluvchi schyotlarda - haqiqiy tannarxi (sotib olish bahosi yoki ishlab chiqarish tannarxi) bo‘yicha yoki bozor bahosi (sotishning sof qiymati) bo‘yicha hisobga olinadi. Zarur hollarda (ishlatiladigan materiallarning nomenklaturasi katta bo‘lganda, korxonada ichida materiallarning harakati intensiv bo‘lganda, qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishida va boshqalarda) materiallar hisobi hisob bahosi bo‘yicha yuritilishi mumkin. Hisob bahosi sifatida reja tannarxi, o‘rtacha sotib olish narxlar, ulgurji va boshqalar qabul qilinadi. Materiallarni hisob bahosi bo‘yicha hisobga olishda, har oy, haqiqiy tannarxi ko‘rsatilgan bahosining qiymatidan farqlanish summasi va foizlari hisoblab chiqiladi.

“Mehr-oqibat ramzi” MCHJda material aylanma mablag‘larni kirimi va chiqimi bo‘yicha buxgalteriya provodkalari tuzilgan. Ushbu hisobvaraqlar bo‘yicha schyotlar bog‘lanishining

¹ O‘zbekiston Respublikasi 4-son BHMS “Tovar moddiy zaxiralar”. 2020-yil 28-may, 24-son. //lex.uz

asosiylari quyidagilar:

1. Mol yetkazib beruvchi tashkilotlardan pul o‘tkazish yo‘li bilan material aylanma mablag‘lar daromadga qilinganda:

Debit 1010 – 1090 Kredit 6010;

2. Mol yetkazib beruvchi tashkilotlardan pul o‘tkazish yo‘li bilan sotib olingan material aylanma mablag‘lar puli to‘langanda:

Debit 6010 Kredit 5110;

3. Asosiy vositalarni tugatilishidan foydalanishga yaroqli material aylanma mablag‘lar kirim qilinganda;

Debit 1090 Kredit 9210;

4. Asosiy ishlab chiqarishlarga material aylanma mablag‘lar sarflanganda

Debit 2010 Kredit 1010-1090;

5. Yordamchi ishlab chiqarishlarga material aylanma mablag‘lar sarflanganda:

Debit 2010 Kredit 1010-1090;

6. Umumiy ishlab chiqarish ehtiyojiga material aylanma mablag‘lar sarflanganda:

Debit 2510 Kredit 1010-1090;

7. Ma‘muriy-boshqaruv ehtiyojiga material aylanma mablag‘lar sarflanganda:

Debit 9420 Kredit 1010-1090;

4-son BHMSga asosan tovar-moddiy zaxiralar qoldiqlari va chiqib ketayotgan (shuningdek ishlab chiqarishga berilgan) tovar-moddiy zaxiralar qiymatini aniqlash quyidagi usullardan biri orqali amalga oshiriladi:

a) tegishli birlikning identifikasiyalangan tannarxi bo‘yicha;

b) o‘rtacha tortilgan qiymat bo‘yicha (AVECO);

d) TMZ xarid qilingan vaqt bo‘yicha dastlabki zaxiralar tannarxi bo‘yicha (FIFO).

Xalqaro amaliyotda shuningdek, LIFO usuli ham qo‘llaniladi.

Moliyaviy hisobotning “Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot” nomli 2-shakli 020-satrida “Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi” ko‘rsatilgan bo‘lib, uni hisoblash uchun sotishga tayyor mahsulot tannarxidan davr oxiridagi tovar-moddiy zaxiralar tannarxi ayriladi va BHMSga ko‘ra materiallar qiymati FIFO usuli va AVECO usullari bo‘yicha topiladi.

Material aylanma mablag‘larning har bir guruhi (turi) bo‘yicha hisobot yili mobaynida qiymatni aniqlashning faqat bir usuli qo‘llanadi. Tovar-moddiy zaxiralarning guruhi (turi) bo‘yicha qiymatni aniqlash usullaridan birini qo‘llash hisob siyosatini qo‘llash ketma-ketligiga yo‘l qo‘yishdan kelib chiqib amalga oshiriladi.

Hisobot davri oxirida tovar-moddiy zaxiralar qiymatini aniqlash ularning chiqib ketishida tovar-moddiy zaxiralar qiymatini aniqlashning qabul qilingan usuliga bog‘liq holda amalga oshiriladi.

Tovar-moddiy zaxiralarning chiqib ketishida ularning qiymatini aniqlashning qo‘llanadigan usuli subyektning hisob siyosatida aks ettirilishi lozim.

Biz quyida “Mehr-oqibat ramzi” MCHJ ma‘lumotlari asosida yuqorida qayd yetilgan usullarni qo‘llagan holda hisob kitoblarni olib boramiz. Xo‘jalk yurituvchi subyektida yil davomida quyidagi (1.1-jadval) materiallar sotib olindi:

1.1-jadval

“Mehr-oqibat ramzi” MCHJda material aylanma mablag‘lar qiymati²

Sotib olish sanasi	Miqdori, kg	Bir birlik materialning qiymati, so‘m	Jami qiymat, ming so‘m
20.09.2024	10000	4500	45000
04.10.2024	17000	4800	81600
26.10.2024	15000	5200	78000
Jami	42000	x	204600

Yuqoridagi 1.1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, “Mehr-oqibat ramzi” MCHJda 2024 yil davomida jami 204600 ming so‘mlik material aylanma mablag‘lar xarid qilingan.

1.2-jadval

FIFO usuli bo‘yicha materiallarni baholanishi³

Materiallar sarfi	Miqdori, kg	Bir birlik materialning qiymati, so‘m	Jami qiymat, ming so‘m
1-partiya	10000	4500	45000
2-partiya	17000	4800	81600
3-partiya	10000	5200	52000
Jami sarflandi:	28000	x	178600
Ombordagi qoldiq	14000		26000

1.2-jadvalda materiallarni FIFO usuli bo‘yicha baholanish tartibini ko‘rganimizda, bunda 2024 yilda qabul qilingan material aylanma mablag‘larning 178600 ming so‘mli sarflanib, oy oxiriga 26000 ming so‘mlik qiymatliklar agroklastar omborida qolgan.

1.3-jadval

AVECO usuli bo‘yicha materiallarni baholanishi⁴

Materiallar sarfi	Miqdori	Bir birlik materialning qiymati, so‘m	Jami qiymat, ming so‘m
1-partiya	10000	4500	45000
2-partiya	17000	4800	81600
3-partiya	10000	5200	52000
Jami sarflandi	28000	4871,4	136399,2
Ombordagi qoldiq	14000	4871,4	68199,6

“Mehr-oqibat ramzi” MCHJda materiallarni AVECO usuli bo‘yicha baholaganimizda (1.3-jadvalda), bunda 2024 yilda qabul qilingan material aylanma mablag‘larning 136399,2 ming so‘mli sarflanib, omborda 68199,6 ming so‘mlik qiymatliklar qolganligi ma’lum bo‘ldi.

Material birligining o‘rtacha qiymati AVECO usulida quyidagicha aniqlanadi:

$$(204600 : 42000) = 4871,4 \text{ so‘m.}$$

² Muallif hisob-kitobi

³ Muallif hisob-kitobi

⁴ Muallif hisob-kitobi

Yuqorida keltirilgan usullardan foydalanib sarflangan material tannarxi hamda yil oxirida zaxiralarga taqsimlanadigan xarajatlarni

FIFO usuli bo'yicha:	
Sotishdan olingan daromad	325000
Jami material tannarxi	204600
Hisobot davri oxirida material qoldig'i	26000
Sarflangan material tannarxi	178600
Yalpi foyda	146400
AVECO usuli bo'yicha:	
Sotishdan olingan daromad	325000
Jami material tannarxi	204600
Hisobot davri oxirida material qoldig'i	68199,6
Sarflangan material tannarxi	136399,2
Yalpi foyda	188600,8

Ushbu hisob-kitoblardan ko'rinib turibdiki, materiallarni baholashning turli xil usullarini qo'llash sharoitida subyektning yalpi foydasi turlicha bo'lgan.

Xo'jalk yurituvchi subyektida balans tuzishda FIFO usulini qo'llash maqsadga muvofiqdir, chunki material aylanma mablag'lari qiymati hisobot davri oxirida joriy bahoga yaqinroq bo'ladi va subyekt aktivlarini aniq aks ettiradi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xo'jalk yurituvchi subyektlarda material aylanma mablag'larning hisobini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar qilindi:

– tovar-moddiy zaxiralarni qabul qilish, saqlash, ishlab chiqarishga berish va tayyor mahsulotlarni hisobga olish jarayonidagi buxgalteriya hisobi hujjatlari turkumlanib, bir-birini takrorlaydigan hujjatlar o'rniga, axborotlar to'laligini ta'minlaydigan hujjatlar taklif etildi;

– material aylanma mablag'larni harakati bo'yicha tuziladigan buxgalteriya provodkalari amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida tuziladi. ushbu yozuvlarni tartibga solish va soddalashtirish maqsadida, xo'jalk yurituvchi subyektlarda “Transport – tayyorlov xarajatlari” nomli sintetik schyot ochish va unda borcha material aylanma mablag'larini sotib olish va ishlab chiqarishga berish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni alohida hisobga olib borib, material aylanma mablag'larni ishlab chiqarishga sarflanish salmog'iga qarab hisobdan chiqarish va buxgalteriya yozuvlari(provodkasi)ni olib borishni taklif qilamiz;

– material aylanma mablag'larni baholashda FIFO usulni qo'llashni va uni “Korxonaning hisob siyosati”da aks ettirishni taklif qilamiz.

Umuman olganda, material aylanma mablag'lar hisobini takomillashtirish bo'yicha biz tomonimizdan ishlab chiqilgan takliflar xo'jalk yurituvchi subyektlar amaliyotiga joriy qilinsa, ular bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga olib keladi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Buxgalteriya hisobi to'g'risida (yangi tahrirda). O'RQ-404-son, 13.04.2016-y. //lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi 1-son BHMS “Hisob siyosati va moliyaviy hisobot”. 2024-yil 14-iyun, 130-son.//lex.uz

3. O‘zbekiston Respublikasi 4-son BHMS “Tovar moddiy zaxiralar”. 2020-yil 28-may, 24-son. // lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi 21-son BHMS “Ho‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. 2024-yil 14-noyabr, 191-son. // lex.uz
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – 416 bet.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. 6-jild. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023. – 398 bet.
7. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: учеб. Для студентов вузов /К.Друри. -5-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 с.
8. Tashnazarov S.N. Moliyaviy buxgalteriya hisobi 1, 2. Darslik. –Samarqand: “STEP-SELL” MCHJ, 2024. – 580 b.
9. Urazov K.B., Po‘latov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2020. – 245 b.
10. Хасанов Б.А., Хашимов А.А. ва бошқ. Бухгалтерия ҳисоби. Darslik. –Т.: “Иқтисодиёт дунёси”, 2021 – 249 б.
11. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi
12. www.imv.uz – O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti
13. www.norma.uz – axborot-huquqiy portal